

OPTIMIERUNGSPOTENZIALE IM SCHALL-, WÄRME- UND BRANDSCHUTZ: EINE EINFLUSSFAKTORENANALYSE

Claudius Hammann¹, Roland Göttig², Thilo Hoffmann^{1,3}, Klaus Sedlbauer²,
Manuel Kitzlinger¹

¹ *Technische Universität München, Professur für Brandwissenschaft und Brandingenieurwesen, Arcisstraße 21, 80333 München, E-Mail: claudius.hammann@tum.de*

² *Technische Universität München, Lehrstuhl für Bauphysik, Arcisstraße 21, 80333 München*

³ *Kersken + Kirchner GmbH, Pienzenauerstraße 7, 81679 München*

Abstract

Der Wohnungsbau in Deutschland steht vor erheblichen wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen. Insbesondere der bauliche Brandschutz wird häufig als Kostentreiber wahrgenommen, ohne dass die Wechselwirkungen mit Schall- und Wärmeschutz systematisch untersucht wurden. Diese Arbeit analysiert die Optimierungspotenziale im Brandschutz unter Berücksichtigung des Schall- und Wärmeschutzes von Gebäuden, um mögliche Ressourceneinsparungen bei reduzierten Brandschutzanforderungen zu quantifizieren. Methodisch werden relevante Bauteile auf Grundlage geltender Regelwerke bewertet. Durch Variation der Feuerwiderstandsdauer (F30–F90) und den Vergleich mit bauakustischen und thermischen Kennwerten wird eine Einflussfaktorenanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Reduzierung der Brandschutzanforderungen nur begrenzt zu Material- und Kosteneinsparungen führt, da neben den statischen Anforderungen Schalldämmung und Wärmeschutz häufig maßgebend bleiben.

English Abstract

Residential construction in Germany is currently facing significant economic and regulatory challenges. In particular, structural fire safety is often viewed as a cost driver, yet the interactions with sound and thermal insulation have not been systematically investigated. This article aims to analyze the optimization potential in fire safety with respect to thermal protection and soundproofing at the requirements of residential buildings, to quantify possible resource savings associated with reduced fire safety requirements. The methodology involves evaluating relevant components in accordance with applicable regulations. By varying the fire resistance (F30-F90) and comparing it with building acoustics and thermal parameters, an analysis of influencing factors is conducted. The results indicate that reducing fire safety requirements yields only limited material and cost savings, as sound and thermal insulation, along with structural requirements, often remain relevant.

Motivation

Der Wohnungsbau in Deutschland befindet sich seit mehreren Jahren in einer anhaltenden Kosten- und Investitionskrise. Steigende Zinsen, hohe Materialkosten und zunehmend komplexe bauordnungsrechtliche Anforderungen verstärken den wirtschaftlichen Druck auf Bauherren. Wir erleben eine ständige Verkomplizierung im Bauwesen. Die Baupreise und Immobilienpreise sind in Deutschland zwischen 2010 und 2020 stark und zuletzt bis 2023 extrem gestiegen. Gegenüber einer Inflationsrate von 32% entstand beim Baupreisindex für Wohngebäude bezüglich individuell geplanter Ein- und Mehrfamilienhäuser ein Preiszuwachs von 71% im oben genannten Zeitraum (Destatis 2025). In der öffentlichen Diskussion wird häufig der bauliche Brandschutz als zentraler Kostentreiber benannt. Allerdings fehlt bislang eine wissenschaftlich fundierte Analyse, ob – und in welchem Ausmaß – Brandschutzanforderungen tatsächlich zu Mehraufwand führen oder ob andere bauphysikalische Anforderungen wie Schall- und Wärmeschutz dominanter wirken.

Insbesondere im mehrgeschossigen Wohnungsbau stellt sich daher die Frage, ob eine Reduktion der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer (z.B. von F90 auf F60 oder F30) strukturelle Ressourceneinsparungen ermöglicht, ohne Schallschutz oder Wärmeschutz zu beeinträchtigen. Ziel dieser Arbeit ist es, die maßgebenden Einflussgrößen am Beispiel der innenliegenden Bauteile systematisch zu analysieren und Potenziale für eine effizientere Gebäudeplanung zu identifizieren. Für die Außenbauteile kann die vorgestellte Untersuchungsmethode ebenfalls angewendet werden. Hierbei sind die Anforderungen an den Schallschutz in Abhängigkeit von der Außenlärmbelastung variabel, und die Anforderungen an die thermische Qualität der Außenhülle beruhen auf Beschränkungen des Transmissionswärmetransferkoeffizienten H_T und des Primärenergiebedarfs Q_p .

Sobald in diesem Zusammenhang massive Bauweisen Verwendung finden, werden üblicherweise Trenndecken aus Stahlbeton nicht unter 16 cm aufgrund von Schallschutzmaßnahmen ausgeführt. Damit erreichen diese Bauteile stets die Feuerwiderstandsdauer F90. Ähnliches gilt für massive Außenwände, die inzwischen ebenfalls häufig aus Stahlbeton im

Geschosswohnungsbau hergestellt werden, sowie für moderne Mauerwerksteine aus Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton oder Betonsteinen. Es gilt jedoch zu unterscheiden, ob monolithische Bauweisen möglich sind, wenn der benötigte Wärmeschutz damit noch eingehalten werden kann, oder ob eine zusätzliche Wärmedämmschicht wie bei Kalksandstein nötig ist. Wenn die Dämmschicht außen angebracht werden kann (Neubau), wird F90 ebenfalls eingehalten. Wenn eine Innendämmung verwendet wird, kommt es auf die Art des Baustoffs an und in diesem Fall werden Feuerwiderstandsklasse und mögliche Brandlast durch die zugehörige Beschaffenheit aller innenliegenden Bauteilschichten definiert.

Bei mineralischen Bauweisen ergeben sich für den Wärmeschutz Anforderungen an die Schichtdicke, die entweder als monolithische Außenwände oder als Wände mit Außendämmung ausgeführt werden. Die benötigten Feuerwiderstände ohne Zusatzmaßnahmen werden bis F90 erreicht. Ähnlich verhält es sich bei der obersten Geschossdecke oder bei Kellerdecken, die ebenfalls die benötigten Feuerwiderstandsklassen aufweisen, wenn sie in Stahlbeton mit Dämmebene ausgeführt sind.

Die heute üblichen hochgedämmten Außenbauteile werden entweder durch zusätzliche Dämmschichten (z.B. Kalksandstein mit WDVS, Holzrahmenbau mit zusätzlicher Dämmebene, Stahlbetondecken mit Dämmebene, etc.), Kompositbaustoffe (z.B. Ziegel mit Perlite gefüllt) oder monolithische Baustoffe mit größeren Dicken (z.B. Porenbeton) erreicht. Dieser Mehraufwand erhöht die Baukosten, verringert ggf. die Nutzfläche, vermindert jedoch auch die Betriebskosten. Damit kann aller Voraussicht nach unter der Annahme steigender Energiekosten der Mehraufwand durchaus gerechtfertigt sein. Das Problem der höheren Investitionskosten bleibt bestehen. Eine weitere Minimierung der geforderten Energiebedarfe lässt, wie Abbildung 1 zeigt, kaum noch relevante Einsparungen erwarten. Für die hier exemplarisch untersuchten Innenbauteile ergeben sich keine oder nur geringe Anforderungen an den Wärmeschutz. Diese entstehen beispielsweise bei unbeheizten Treppenhäusern, die an Wohnräume angrenzen oder bei Kellerdecken

Figure 1: Entwicklung des Energiebedarfs für Wohngebäude mit Mindestanforderungen für sehr kompakte Gebäude (Geschosswohnungsbau) und wenig kompakte Gebäude (EFH - Bungalow) sowie Beispielen aus Forschungsbauten

Grundlagen und Stand deutscher Vorschriften

Neben den statischen und brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Gebäudeteile bestehen weitere – hauptsächlich – bauphysikalische Anforderungen, die in den letzten Jahrzehnten Stück für Stück durch stetig angepasste Normen und gesetzliche Vorgaben verschärft wurden.

Schallschutz

Der Schallschutz wird in Deutschland primär durch die DIN 4109 geregelt, die Anforderungen an das bewertete Schalldämmmaß R'_w und den bewerteten Norm-Trittschallpegel $L'_{n,w}$ definiert. Für Wohnungstrennbauteile sind Werte von

- $R'_w \geq 53\text{--}54$ dB (Luftschall)
- $L'_{n,w} \leq 50$ dB (Trittschall für Decken)

einzuhalten. Maßgebende Einflussgrößen sind die flächenbezogene Masse m' , die dynamische Steifigkeit sowie die flankierenden Übertragungswege.

Wärmeschutz

Der Wärmeschutz ist hinsichtlich der Anforderungen an die Bauteile hauptsächlich für die Außenbauteile relevant, die die sogenannte thermische Hüllfläche – also im Geschosswohnungsbau den beheizten Wohnbereich eines Gebäudes – definieren. Solange keine erheblichen Temperaturunterschiede aufgrund unterschiedlicher Konditionierung angrenzender Gebäudeteile vorhanden sind, entstehen hierfür keine besonderen konstruktiven Notwendigkeiten. Einige Ausnahmen sind jedoch vorhanden. Für Wohnungstrennwände muss der Mindestwärmeschutz erfüllt werden, falls z.B. ein zweiter Bauabschnitt erst später fertiggestellt wird. Ebenso müssen innenliegende Bauteile wie Kellerdecken meist von unten gedämmt werden, um die Vorgaben zu erfüllen. Unbeheizte Treppenhäuser oder andere Nutzungseinheiten mit niedrigeren Innentemperaturen müssen normalerweise ebenfalls einen ausreichenden Wärmeschutz aufweisen.

Für Bauteile, die die thermische Hülle bilden, sind momentan das Gebäudeenergiegesetz (GEG 2023) sowie die Normen DIN 18599 und DIN 4108 die bestimmenden Regelwerke für den Wärmeschutz in Deutschland. Die Hauptanforderung zur Einhaltung des GEG wird durch den Primärenergiebedarf vorgegeben. Damit wird verhindert, dass ein zu hoher Anteil an fossilen Energien zur Konditionierung von

neu zu errichtenden und umzubauenden Gebäuden verwendet werden muss. Zudem darf in Abhängigkeit des Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen des beheizten Bereiches H'_T nicht zu groß werden.

Brandschutz

Die brandschutztechnischen Anforderungen an Bauteile ergeben sich aus dem Schutzinteresse eine Ausbreitung von Feuer und Rauch über die Grenzen der Nutzungseinheit bzw. Wohnung oder über Geschosse hinweg zu vermeiden. Damit werden insbesondere auch Anforderungen an Bauteile gestellt, für die weitere Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes und eines Mindestwärmeschutzes bestehen.

Tragende und raumabschließende Bauteile, wie Trennwände und Decken, müssen nach der MBO in Gebäudeklasse 5 daher feuerbeständig sein. Die Anforderung bezieht sich einerseits auf die Standsicherheit im Brandfall und auf den Raumabschluss. Die MVV TB konkretisiert diese Anforderungen zur Klassifikation F90 nach DIN 4102 bzw. REI 90 nach DIN EN 13501-2 (harmonisierte europäische Norm). Die Zuordnung von Bauteilen in die geforderten Klassen ist daher nach verschiedenen Methoden möglich:

1. Erfüllung konstruktiver Randbedingungen (Dicke, Schichtdicken, Mindestabstände etc.) gemäß den in DIN 4102 tabellierten Werten.
2. Prüfung der Bauteilaufbauten durch genormte Prüfversuche in zertifizierten Prüfstellen.
3. Heißbemessung der Bauteile (Standsicherheit im Brandfall) gemäß den harmonisierten Eurocodes.

Die Klassifikation erfolgt grundsätzlich unter Berücksichtigung der ETK. Die wesentliche Eigenschaft des Raumabschlusses lässt sich für den Großteil der Bauteilaufbauten jedoch nicht rechnerisch ermitteln. Bezugnehmend auf die hier betrachteten Anforderungen an die Bauteile erfolgt in der Praxis die Klassifikation meist auf Basis tabellierter Abmessungen der Konstruktion. Diese sehen für massive Bauteile in der Regel Mindestdicken und für leichte Bauweisen regelmäßig minimale Bekleidungsstärken aus nichtbrennbaren Baustoffen vor.

Prinzipiell ist daher anzunehmen, dass Synergien bei trennenden Bauteilen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand und den Schallschutz bestehen. Bei Außenwänden hingegen, an die in der Regel kaum brandschutztechnische Anforderungen an die Bauteile, sondern vielmehr an die Baustoffe gestellt werden, ist zu befürchten, dass kombinierte Anforderungen an den Wärmeschutz und die Brennbarkeit der Baustoffe zu Problemen führen.

Forschungslage

Die Literatur fokussiert überwiegend auf einzelne Bauteile, Materialoptimierungen oder numerische Brandmodelle. Eine systematische, bauteilübergreifende Bewertung der Interaktion von Brand-, Schall- und Wärmeschutz existiert nicht. Erste Ansätze zeigen, dass Bauteildicke und Rohdichte zentrale Einflussgrößen darstellen, jedoch fehlen umfassende quantifizierende Untersuchungen.

Methodik

Die Methodik dieser Arbeit folgt einem systematischen, mehrstufigen Vorgehen, das darauf ausgerichtet ist, den Einfluss reduzierter Brandschutzanforderungen auf Materialeinsparungen im mehrgeschossigen Wohnungsbau unter gleichzeitiger Sicherstellung der Schall- und Wärmeschutzanforderungen zu bewerten. Hierzu werden technische Grundlagen aus Normen extrahiert, ein umfassender Bauteilkatalog aufgebaut, die jeweiligen brandschutztechnischen Mindestdicken ermittelt sowie akustische und wärmeschutztechnische Berechnungen durchgeführt. Die Methodik ist stringent an der Forschungsfrage ausgerichtet, die untersucht, inwieweit Reduktionen der Feuerwiderstandsdauer (F30, F60, F90, BW) theoretische Einsparpotenziale ermöglichen, ohne Anforderungen aus DIN 4109 und DIN 4108 zu verletzen. Die Forschungsfrage wird zunächst auf Massivbauweisen beschränkt, um die Methodik anhand von repräsentativen Beispielen darzustellen.

Literaturrecherche

Die Basis der methodischen Vorgehensweise bildet eine umfassende Literatur- und Normenrecherche. Ausgangspunkt sind die zentralen technischen Regelwerke im deutschen und europäischen Kontext:

- DIN 4102 Brandschutz,
- DIN 4108 Wärmeschutz
- DIN 4109 Schallschutz.

Da viele deutsche Normen keine vollständigen Mindestdicken für Bauteile enthalten, werden ergänzend europäische Normen herangezogen, um die Mindestdicken der betrachteten Bauteile – insbesondere im Brandschutz – zu bestimmen. Über die Normenverweise hinaus werden technische Datenblätter von Herstellern sowie öffentlich verfügbare Produktinformationen genutzt. Herstellerrückfragen zu spezifischen bauphysikalischen Wirkgrößen blieben zwar ohne Antwort, konnten jedoch durch sekundäre Recherchen kompensiert werden. Die Literaturrecherche wurde zweistufig aufgebaut:

- Schlagwortsuche in Google Scholar, Scopus, Nautos sowie dem OPACPortal der Universitätsbibliothek der TUM (z.B. „Bauteildicken F60“, „Rohdichte Schallschutz“, „Wärmeschutz Mindestanforderungen“).

- Schneeballsystem, um Ursprungsquellen zu identifizieren, Normverweise zurückzufolgen und konsistente Parameter für Vergleichsrechnungen zu bestimmen.

Ziel dieser Recherche ist es, die maßgeblichen Grenzwerte und Parameter für Schall, Wärme und Brandschutz vollständig abzuleiten und eine konsistente Datenbasis für die folgenden Rechenschritte zu schaffen.

Erstellung des Bauteilkatalogs und Ermittlung der Brandschutzanforderungen

Auf Grundlage der Musterbauordnung (MBO) wird ein Bauteilkatalog erstellt, der alle Bauteile umfasst, die im mehrgeschossigen Wohnungsbau brandschutzrelevant sind und daher für die Untersuchung infrage kommen. Ausgewählt werden Bauteile mit Brandschutzanforderungen der Gebäudeklasse 5, da diese besonders strenge Grenzwerte aufweisen.

Die Auswahl der Baustoffe erfolgt anhand einer Branchenumfrage zum zukünftigen Einsatz von Baustoffen (BauInfo2016):

- Beton / Stahlbeton
- Leichtbeton (haufwerksporig)
- Kalksandstein
- Ziegel
- Porenbeton
- Betonwerkstein

Der Bauteilkatalog umfasst:

In den Bauteilkatalog aufgenommen werden tragende und nichttragende Wände, Geschossdecken (Flachdecken, Stahlbetondecken mit und ohne Hohlkörper), verschiedene Typen von Trockenbauwänden sowie brandschutztechnisch relevante Sonderbauteile wie Wärmedämmkörper in Laubengängen oder Treppentkopplungselemente. Nicht betrachtet werden Holzbauteile, Stützen und Bauteile mit Öffnungen, da diese für die Vergleichsrechnungen nicht relevant sind.

Der Bauteilkatalog bildet das Gerüst aller nachfolgenden Vergleiche und Berechnungen. Für jedes Bauteil wird die erforderliche Mindestdicke gemäß der MBO und den Brandschutzklassifizierungen bestimmt. Die relevanten Klassen umfassen dabei F30, F60, F90 und Brandwände (BW). Alle Bauteile werden hinsichtlich ihrer minimalen Bauteildicke beurteilt, die erforderlich ist, um die definierte Feuerwiderstandsdauer zu erfüllen. Diese Mindestdicken bilden später die Grundlage, um zu prüfen, ob die Schall- und Wärmeschutzanforderungen ebenfalls erfüllt werden.

Akustische Analyse: Vergleich Brandschutz – Schallschutz

Die schalltechnische Analyse umfasst die Berechnung sowohl des Luft- als auch des Trittschutzes.

Luftschall

Zunächst wird die flächenbezogene Masse m' gemäß DIN 4109 bestimmt:

$$m' = \rho \cdot d \quad (1)$$

Dabei werden sowohl die Rohdichteklassen der Baustoffe als auch die brandschutzbedingten Mindestdicken verwendet. Für verputzte Bauteile wird die Gesamtmasse gemäß:

$$m'_{ges} = m'_{Bauteil} + m'_{Putz} \quad (2)$$

berechnet. Auf Basis der flächenbezogenen Masse wird anschließend das bewertete Schalldämmmaß R'_w für jede Bauteilvariante bestimmt und mit den Grenzwerten der DIN 4109 verglichen.

Trittschall

Für Geschossdecken ohne Belag wird der bewertete Norm-Trittschallpegel $L'_{n,eq,0,w}$ berechnet. Bei Decken mit Estrich und Dämmung wird zusätzlich die Norm-Trittschallminderung ΔL_w nach DIN 4109 ermittelt:

$$\Delta L = 13 \cdot \log(m'_{Estrich}) - 14,2 \cdot \log(s') + 20,8 \quad (3)$$

Randbedingungen wie Estrichmassen und dynamische Steifigkeiten werden gemäß normativen Anforderungen berücksichtigt. Die resultierenden Werte werden anschließend mit den zulässigen Pegeln der DIN 4109 abgeglichen.

Vergleich Brandschutz – Wärmeschutz

Für den Wärmeschutz werden die Anforderungen der DIN 4108 herangezogen. Betrachtet werden Wohnungstrennwände, Wohnungstrenndecken und Treppenraumwände. Sämtliche Bauteile werden als homogene Schichten modelliert, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten; Wärmebrücken, Fugen oder Undichtigkeiten werden nicht berücksichtigt. Für jede brandschutztechnische Mindestdicke wird der Wärmedurchlasswiderstand R bestimmt und den jeweiligen Mindestanforderungen gegenübergestellt.

Die wärmeschutztechnische Bewertung erfolgt über den Wärmedurchlasswiderstand R , welcher sich für ein homogenes Bauteil aus der Bauteildicke d und der Bemessungswärmeleitfähigkeit λ ergibt:

$$R = \frac{d}{\lambda} \quad (4)$$

Für die Berechnung werden ausschließlich die brandschutzbedingten Mindestdicken herangezogen, die den Feuerwiderstandsklassen F30, F60, F90 sowie Brandwand (BW) entsprechen. Die Wärmeleit-

fähigkeit der Baustoffe wird aus DIN 4108 oder aus herstellereigenen Angaben entnommen.

Zusätzlich wird der Gesamtwärmedurchgangswiderstand unter Berücksichtigung der inneren und äußeren Wärmeübergangswiderstände bestimmt:

$$R_{tot} = R_{si} + R + R_{se} \quad (5)$$

wobei R_{si} und R_{se} gemäß DIN EN ISO 6946 angesetzt werden.

Berücksichtigung technischer Installationen und Sonderbauteile

Neben den klassischen Bauteilen werden Brandschutzanforderungen für Installationsschächte, Leitungsführungen und Sonderbauteile berücksichtigt. Brandschutzsysteme wie Brandschutzsteine oder Manschetten werden hinsichtlich der minimal erforderlichen Bauteildicken überprüft. Beispielsweise erfordern F30-Abschottungen Mindestwandstärken von 75 mm, F90-Abschottungen hingegen 100 mm; Decken müssen mindestens 150 mm dick ausgeführt werden. Diese Werte werden mit den potenziell reduzierten Mindestdicken abgeglichen, um die praktische Umsetzbarkeit der Einsparungen zu prüfen.

Zusammenführung der Ergebnisse

Abschließend werden für jede Bauteilvariante drei Kriterien bewertet:

1. Erfüllt die brandschutzbedingte Mindestdicke die Schallschutzanforderungen?
2. Erfüllt sie die Anforderungen an den Wärmeschutz?
3. Ist die technische Ausführung (z.B. Abschottungen) weiterhin zulässig?

Nur wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, wird eine Bauteilvariante als reduktionsfähig eingestuft.

Ergebnisse

Ziel der Arbeit war es, zu untersuchen, inwieweit durch eine Reduzierung baulicher Brandschutzanforderungen im mehrgeschossigen Wohnungsbau Materialeinsparungen erzielt werden können, ohne die normativen Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz zu unterschreiten. Es erweitert die Optimierungspotenziale im Brandschutz (Hammann 2024). Hierzu wurden brandschutzbedingte Mindestdicken verschiedener Bauteile mit den rechnerisch ermittelten Anforderungen aus DIN 4109 und DIN 4108 verglichen.

Die Auswertung zeigt, dass der überwiegende Teil der untersuchten Bauteile bereits aufgrund von Schall- oder Wärmeschutzanforderungen nicht reduzierbar ist. Insgesamt erfüllen rund 79% aller betrachteten

Bauteile mindestens eine der beiden Anforderungen (Schall oder Wärme) bei den brandschutzbedingten Mindestdicken nicht. Lediglich 21% der Bauteile erfüllen sowohl die Schall- als auch die Wärmeschutzanforderungen.

Figure 2: Beispielhafte Darstellung der Ergebnisse einer Trennwand aus Ziegelstein-tragend mit dem entsprechendem bewertetem Schalldämmmaß und dem Durchlasswiderstand.

Eine weiterführende Analyse dieser 21% zeigt, dass etwa 87% der Bauteile bereits Feuerwiderstandsklassen F90 oder Brandwandanforderungen erfüllen. Da diese Anforderungen gesetzlich vorgegeben sind, erlauben sie keine Reduktion der Bauteildicken. Somit verbleiben lediglich 13% dieser Bauteile, die sowohl Schall- als auch Wärmeschutzanforderungen erfüllen und gleichzeitig nicht durch F90- oder Brandwandanforderungen begrenzt sind. Bezogen auf die Gesamtheit aller untersuchten Bauteile entspricht dies lediglich etwa 2,7 %.

Die identifizierten theoretischen Einsparpotenziale beschränken sich auf wenige Bauteile. Tragende Betonwände weisen ein mögliches Einsparpotenzial von etwa 2 cm pro laufendem Meter auf. Bei tragenden Leichtbetonwänden können unter bestimmten Randbedingungen Einsparungen von bis zu 5 cm bei Brandwandanforderungen bzw. bis zu 6,5 cm bei Trennwänden ohne Brandwandanforderung erreicht werden. Für Stahlbetonflächdecken ergeben sich theoretische Einsparpotenziale von etwa 5 cm. Bei Stahlbetondecken mit Hohlräumen zeigen sich zwar rechnerisch Einsparungen von etwa 2 cm, diese sind jedoch aufgrund der erforderlichen Mindestdicken für Abschottungssysteme in der Praxis nicht umsetzbar.

In der Gesamtbetrachtung wird deutlich, dass der Brandschutz nur in einem sehr kleinen Anteil der untersuchten Fälle die maßgebende Bemessungsgröße für die Bauteildicke darstellt. In rund 97,3 % der Fälle werden die Bauteildicken durch Anforderungen des Schall- und Wärmeschutzes oder durch gesetzlich festgelegte Brandschutzanforderungen bestimmt. Die Ergebnisse widerlegen damit die häufig vertretene Annahme, dass der Brandschutz ein wesentlicher

Kostentreiber im Wohnungsbau bei der Betrachtung der Bauteile mit ihren benötigten Dimensionen darstellt.

Diskussion

Ogleich die Analyse auf einer breiten normativen und bauphysikalischen Basis beruht, ist zu berücksichtigen, dass die Untersuchung primär auf modellhaften Bauteilkombinationen und vereinfachenden Annahmen zu homogenen Schichten basiert. In der Praxis können konstruktive Details, Ausführungsvarianten und herstellereigenspezifische Systeme zu signifikanten Abweichungen führen, insbesondere bei komplexen Bauteilaufbauten oder kombinierten Materialschichten. Darüber hinaus wurden technische Randbedingungen wie Wärmebrücken, Durchdringungen und die Interaktion mit gebäudetechnischen Anlagen nicht vollständig erfasst, was potenziell sowohl die akustische als auch die thermische Performance beeinflussen kann. Die Ergebnisse sind daher als systematische, vergleichende Trendanalyse zu interpretieren. Sie verdeutlichen robuste Zusammenhänge, ersetzen jedoch keine objektspezifische Planung. Gleichzeitig zeigt die Arbeit auf, dass bislang kaum empirische oder experimentelle Daten zur gesamtheitlichen Bewertung der bauphysikalischen Wechselwirkungen vorliegen, was die Notwendigkeit weiterführender Forschung unterstreicht.

Fazit und Ausblick

Die Untersuchung zeigt, dass eine pauschale Reduktion der Feuerwiderstandsdauer im Wohnungsbau nicht geeignet ist, relevante Material- oder Kosteneinsparungen zu erzielen. Nur ein sehr geringer Anteil der Bauteilkombinationen ermöglicht tatsächlich eine konstruktive Reduzierung ohne Verletzung anderer bauphysikalischer Anforderungen.

Für eine effiziente Planung sind daher integrale Optimierungen unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Brand-, Schall- und Wärmeschutz erforderlich.

Obwohl die Analyse zeigt, dass bei massiven Bauweisen Schall- und Wärmeschutz in etwa 80 % der Fälle die maßgeblichen Begrenzungsfaktoren darstellen, muss eine ergänzende Untersuchung zu leichten oder hybriden Baukonstruktionen erfolgen. Dies soll im Rahmen weiterer Forschung erfolgen. Damit würde sich klären, ob die beobachteten Limitierungen primär bauphysikalischer Natur sind oder ob das derzeitige Bauteildesign in massiver Bauweise selbst eine wesentliche Rolle für die geringe Reduktionsfähigkeit spielt.

Literatur

- (Bauder2016) Paul Bauder GmbH & Co. KG (2016): Attika gedämmt Dachfläche mit Kombidämmung. Technische Detailzeichnung.
- (Destatis 2025) Statistisches Bundesamt (2025): Bau- und Immobilienpreisindex. Online verfügbar unter: <https://www.destatis.de> (Zugriff:20.05.2025).
- (BauInfo2016) BauInfoConsult. (31. Juli, 2016). Bauunternehmer: Welcher Baustoff wird in den kommenden 5 Jahren im Wohnungsbau häufiger eingesetzt werden? In Statista. Zugriff am 21. Januar 2026.
- (DIN18599) Deutsches Institut für Normung e.V. (2018): Energetische Bewertung von Gebäuden– Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung (DIN V 18599). Beuth Verlag, Berlin.
- (DIN4102) Deutsches Institut für Normung e.V. (2016): Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Beuth Verlag, Berlin.
- (DIN4108) Deutsches Institut für Normung e.V. (2020): Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden (DIN 4108). Beuth Verlag, Berlin
- (DIN4109) Deutsches Institut für Normung e.V. (2016): Schallschutz im Hochbau– Anforderungen und Nachweise (DIN 4109). Beuth Verlag, Berlin.
- (GEG2023) Bundesministerium der Justiz (2023): Gebäudeenergiegesetz (GEG). BGBl. I S. 2263. <https://www.gesetze-im-internet.de/geg/>
- (Hammann2024) Hammann, C., & Herzog, D. (2024). Best Performance Ratio im Brandschutz. In A. Vogel, C. Völker, & O. Kornadt (eds.), *Proceedings Bauphysiktagen in Weimar 2024: Bauphysik in Forschung und Praxis* (13 ed.). <https://doi.org/10.25643/dbt.59996>

Hamman, C., Göttig, R., Hoffmann, T., Sedlbauer, K. & Kitzlinger, M. (2026): *Optimierungspotenziale im Schall-, Wärme- und Brandschutz: Eine Einflussfaktorenanalyse.* Vortrag auf den **Bauphysiktagen Kaiserslautern 2026**, 19. März 2026, Kaiserslautern.